

11. V YeS khochut' zaprovadyty «voienne strakhuvannya» aby zaluchyty investytsiyi. URL: <https://ua.korrespondent.net/articles/4598528-v-yes-khochut-zaprovadyty-voienne-strakhuvannia-aby-zaluchytyinvestytsii>

12. Kostenko Yu., Korolenko O., Huz', M. Analiz finansovoyi stiykosti pidpryyemstva v umovakh voyennoho stanu. Ekonomika ta suspil'stvo. 2022. Vyp. 43. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1758/1694>

Дані про авторів

Островська Ольга Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: ostrovaska@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-3583-8829

Юркевич Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8172-0186

Кириленко Анастасія Олександрівна,

студентка 4 курсу бакалаврату кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: kurulenko.nastya@gmail.com

Руда Вікторія Григорівна,

студентка 4 курсу бакалаврату кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: ruda.viktoria1@gmail.com

Information about the authors

Olha Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovaska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

Anastasiia Kyrylenko,

4th-year undergraduate student of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

e-mail: kurulenko.nastya@gmail.com

Viktoriiia Ruda,

4th-year undergraduate student of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

e-mail: ruda.viktoria1@gmail.com

UDC 330

RUSINA Yu.O.

Risk management in investment activities: strategies to ensure stable operations under martial law

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of risk management of investment activities under martial law through their analysis, assessment and the chosen strategy arising in connection with investment operations during martial law.

The aim of the research is to determine methods for assessing the minimisation of investment risks, to study effective approaches to risk management in investment activities and to evaluate the strategy and effective risk management tools for preserving investment capital and ensuring stable profitability.

Research methods. The main research methods were general scientific and special methods: literature analysis; empirical research method; tabular and graphical method; analysis and synthesis; case study.

Results of the investigation. As a result of the article, it is established that effective risk management is becoming a key factor in a successful investment strategy, minimising the likelihood of losses and ensuring stable capital growth. It is proved that for effective risk management in investment activities the following assessment methods are used: analysis of the issuer's financial statements; analysis of the dynamics of securities exchange rates; calculation of risk indicators. To minimise investment risks, the following methods are used: diversification of the investment portfolio; hedging;

insurance; risk management at the issuer level; continuous risk monitoring and investor training. It is established that risk management strategies in investment activity are an important component of a successful investment strategy, where among the most effective approaches to risk management in investment activity are: understanding of risks; diversification; setting risk limits; use of protective strategies; continuous monitoring and reassessment; experience and advice. It is determined that one of the most important aspects of risk management in wartime is a thorough analysis of the geopolitical situation and assessment of possible military threats. Thus, risk management in investment activities in wartime requires a comprehensive approach and a deep understanding of geopolitical processes, where investors should be prepared for unforeseen situations and have a clear risk management strategy to preserve their capital and achieve successful investment results.

Scope of the results. Risk management, Investing, Risk management, Finance, Economics.

Conclusions. It is proved that risk management in investment activities is an integral part of successful portfolio management, where investors should be ready to use various strategies and tools to reduce risks and maximise the profitability of their investment operations in wartime. The current financial environment requires investors not only to make effective investment choices, but also to be able to manage risks effectively, which is an important prerequisite for success in the market. Identifying, assessing and managing risks effectively can help investors preserve and grow their capital in a changing economic environment, where solutions to risk management challenges may include the use of advanced analytical techniques and continuous improvement of management strategies.

Keywords: risks, management, investment activity, martial law, assessment, methods, tools, strategies, investors, efficiency.

РУСІНА Ю. О.

Управління ризиками в інвестиційній діяльності: стратегії забезпечення стабільної роботи в умовах воєнного стану

Предметом дослідження є теоретико–практичні аспекти управління ризиками інвестиційної діяльності в умовах воєнного стану через їх аналіз, оцінку та обрану стратегію, що виникають у зв'язку з проведенням інвестиційних операцій під час воєнного стану.

Метою дослідження є визначення методів оцінки мінімізації інвестиційних ризиків, дослідження ефективних підходів до управління ризиками в інвестиційній діяльності та оцінка стратегій і ефективних інструментів управління ризиками для збереження інвестиційного капіталу і забезпечення стабільної прибутковості.

Методи дослідження. Основними методами дослідження слугували загальнонаукові та спеціальні методи: літературний аналіз; метод емпіричних досліджень; таблично–графічний метод; аналізу та синтезу; Кейс–стаді.

Результати роботи. В результаті написання статті встановлено, що ефективне управління ризиками стає ключовим чинником успішної інвестиційної стратегії, мінімізуючи ймовірність втрат та забезпечуючи стабільне зростання капіталу. Доведено, що для ефективного управління ризиками при здійсненні інвестиційної діяльності використовують такі методи оцінки: аналіз фінансової звітності емітента; аналіз динаміки курсу цінних паперів; розрахунок показників ризику. При мінімізації інвестиційних ризиків застосовують методи: диверсифікації інвестиційного портфеля; хеджування; страхування; управління ризиками на рівні емітента; постійний моніторинг ризиків та підвищення кваліфікації інвестора. Встановлено, що стратегії управління ризиками в інвестиційній діяльності є важливою складовою успішної стратегії інвестування, де серед найбільш ефективних підходів до управління ризиками в інвестиційній діяльності виділяють: розуміння ризиків; диверсифікацію; встановлення меж ризику; використання захисних стратегій; постійний моніторинг і переоцінку; досвід і консультації. Визначено, що одним із найважливіших аспектів управління ризиками в воєнних умовах є ретельний аналіз геополітичної ситуації та оцінка можливих воєнних загроз. Так, управління ризиками при здійсненні інвестиційної діяльності в воєнних умовах вимагає комплексного підходу та глибокого розуміння геополітичних процесів, де інвесторам слід бути готовими

до непередбачуваних ситуацій і мати чітку стратегію управління ризиками для збереження свого капіталу та досягнення успішних інвестиційних результатів.

Галузь застосування результатів. Управління ризиками, інвестування, ризик–менеджмент, фінанси, економіка.

Висновки. Доведено, що управління ризиками в інвестиційній діяльності є невід’ємною складовою успішного управління портфелем, де інвестори повинні бути готові використовувати різноманітні стратегії та інструменти для зменшення ризиків та максимізації доходності своїх інвестиційних операцій в умовах воєнного часу. Визначено, що сучасне фінансове середовище вимагає від інвесторів не лише ефективного вибору інвестицій, але й уміння ефективно управляти ризиками, що є важливою умовою для досягнення успіху на ринку. Ідентифікація, оцінка та ефективне управління ризиками можуть допомогти інвесторам зберегти та збільшити свій капітал у змінному економічному середовищі, де шляхи вирішення проблем управління ризиками можуть включати використання передових аналітичних методів та постійне вдосконалення стратегій управління.

Ключові слова: ризики, управління, інвестиційна діяльність, воєнний стан, оцінка, методи, інструменти, стратегії, інвестори, ефективність.

Formulation of the problem. Investment activities always involve a certain level of risk. Investors, regardless of their activities and experience, always strive to achieve an optimal balance between risk and potential benefits. In today’s environment, when markets are constantly changing and instability is an important part of the economic environment, effective risk management is becoming a critical condition for successful investment. Investment risk is defined as the possibility of financial losses that may arise as a result of unforeseen events, insufficient information or changes in the external environment that affect the price of assets, which can be caused by various factors, such as economic crises, political turbulence, changes in legislation or even natural disasters. Therefore, effective risk management becomes a key factor in a successful investment strategy, minimizing the likelihood of losses and ensuring stable capital growth.

Analysis of research and publications on the problem. Risk management in investment activity is considered in many works of both domestic and foreign economists, where the focus is on methods, tools and strategies of risk management. Among the scientific achievements of well-known scientists, the following scholars can be distinguished: N. Astakhova, O. Mastylo, O. Buhrov, O. Buhrova, I. Luk’ianchuk, M. Denysenko, Z. Yurynets, L. Bondarchuk, N. Mazur, T. Tsalko, M. Kovalenko, N. Zaritska, P. Puzyrova, M. Sadykov, V. Rodchenko, A. Zavhorodnii, T. Shavarina, K. Chernenok, I. Grechyskin, O. Yershova, V. Tkachenko, A. Kwilinski and others. However, risk management under martial law is not considered thoroughly enough.

Presenting main material. Investment risk is defined as the probability of losing part or all of an investment, as well as not receiving the expected return. There are many classifications of investment risks, which allows for their detailed study and systematization. Risks can be divided into [1; 3; 6; 8; 13; 15]:

1. Risks associated with the issuer’s activities: (industrial risk – the risk of bankruptcy or reduced profitability of the industry in which the issuer operates; financial risk – the risk of deterioration in the issuer’s financial condition, which may lead to an inability to pay dividends or repay debts; liquidity risk – the risk of inability to quickly sell an investment asset at a fair price, which may cause significant financial losses).

2. Risks associated with investor’s activities: (risk of unfavorable changes in the market – the risk of a decline in the rate of securities or other investment assets, which may lead to losses; risk of incompetent investment management – the risk of losses associated with investor’s mistakes, lack of knowledge, experience and qualifications; risk of unfavorable political and economic changes – the risk associated with the instability of the political and economic situation, which may adversely affect the investment results).

For effective risk management in the course of investment activities, the following methods are used to assess and minimize investment risks (Fig. 1) [2; 4; 7; 10].

Since investing always involves a certain amount of risk, it is not always possible to predict what events may affect the profitability of investments. Nevertheless, investment operations without tak-

ing into account risks can lead to serious financial losses. Therefore, risk management strategies in investment activities are an important component of a successful investment strategy.

The most effective approaches to risk management in investment activities include the following [5; 9; 11; 12; 14]:

Step 1. Understanding the risks. Before making any investments, it is necessary to carefully study all possible risks that may affect the success of the investment portfolio. These may include financial risks, such as changes in exchange rates, interest rates or commodity prices, as well as risks associated with political or economic changes in the country.

Step 2. Diversification. One of the main ways to manage risks in investment activities is to create a well-distributed portfolio consisting of different types of investments. Diversification helps to re-

duce the overall risk of the portfolio, as losses in one sector can be offset by gains in others.

Step 3. Setting risk limits. Before starting an investment, it is important to determine the level of risk that an investor can face. This will help avoid situations where the risk of an investment exceeds the investor's ability to accept it.

Step 4. Use of protective strategies. Appropriate use of hedging strategies, such as options, futures or insurance instruments, can help protect investments from negative market movements.

Step 5. Continuous monitoring and reassessment. Market conditions are constantly changing, so it is important to constantly monitor the risks of the investment portfolio and adapt risk management strategies to these changes.

Step 6. Experience and advice. Investing can be a complex industry, so it is helpful to have experi-

Fig. 1. Methods for assessing and minimizing investment risks in the context of effective risk management in investment activities

Source: built by the author on the basis of [2; 4; 7; 10].

enced professionals or consultants who can help develop an effective risk management strategy.

All of these approaches can be used individually or in combination to create an effective risk management strategy for investment activities. No matter how much the market changes, a properly developed risk management strategy can help ensure the stability of an investment portfolio and protect it from potential losses [16; 18; 20].

In the context of geopolitical tensions and military operations, investment activity in Ukraine is becoming particularly complex and risky. Martial law, unstable situation on international markets, political and economic risks make investing in Ukraine a big challenge for investors. Therefore, it is important to have a clear strategy and effective risk management tools to preserve investment capital and ensure stable profitability.

One of the most important aspects of risk management in wartime is a thorough analysis of the geopolitical situation and assessment of possible military threats. Thus, investors need to carefully study the political stability of the country where they plan to invest and the risks associated with war in that country. The example of Ukraine shows that the situation with the Russian–Ukrainian war shows how geopolitical risks can affect financial markets and investment activity, namely, minimize investment by making it impossible for investors to secure their investments.

The second key aspect is the diversification of the investment portfolio. Distributing investments among different types of assets and markets helps to reduce the risk of losses in the event of war or geopolitical instability in one region. For example, allocating investments between stocks, bonds, real estate, and other types of assets can help reduce the impact of military events on the overall portfolio.

The third aspect is the use of derivative financial instruments to protect investment positions in the face of war risks. For example, options on futures can be used to protect against volatility in commodity or currency prices, which can increase in the context of military conflicts.

In addition, an important part of risk management in wartime is to closely monitor news and analyze its impact on financial markets. Investors should be prepared to respond quickly to changes in the geopolitical situation and military threats.

To summarize, risk management in investment activities in wartime requires a comprehensive ap-

proach and a deep understanding of geopolitical processes. Investors should be prepared for unforeseen situations and have a clear risk management strategy to preserve their capital and achieve successful investment results [4; 7; 9; 13; 17; 19; 20].

Conclusions. Risk management in investment activities is an integral part of successful portfolio management, where investors should be prepared to use a variety of strategies and tools to mitigate risks and maximize the return on their investment operations in wartime. The current financial environment requires investors not only to make effective investment choices, but also to be able to manage risks effectively, which is an important condition for success in the market. Identifying, assessing and effectively managing risks can help investors preserve and grow their capital in a changing economic environment, where solutions to risk management challenges may include the use of advanced analytical techniques and continuous improvement of management strategies.

Список використаних джерел:

1. Астахова Н. І. Теоретичні основи управління ризиками інвестиційних проєктів підприємств / Н. І. Астахова, О. О. Мاستило // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2020. – № 3(2). – С. 74–78.
2. Бугров О. В. Аналіз чутливості і аналіз сценаріїв в управлінні ризиками інвестиційних проєктів / О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук'янчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 3. – С. 80–86.
3. Денисенко М. П. Система управління ризиковими ситуаціями в умовах підвищення інвестиційної привабливості та безпеки бізнесу / М. П. Денисенко, З. В. Юринець // Економіка та держава. – 2022. – № 9. – С. 4–7.
4. Інноваційний дизайн фінансово–управлінського обліку та впливу міграції населення на розвиток агропідприємств в умовах безпекових та інформаційних ризиків / Л. Бондарчук, Н. Мазур, Т. Р. Цалко, М. Коваленко, Н. М. Заріцька, П. В. Пузирьова // Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2023. – Т. 5 (52). – Р. 481–493.
5. Пузирьова П. В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 (107). – С. 143–149.
6. Пузирьова П. В. Вдосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику / П. В. Пузирьова // Форму-

вання ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11 (90). – С. 43–46.

7. Пузирьова П. В. Ключові аспекти управління та оптимізації фінансових ризиків підприємств України / П. В. Пузирьова // Динаміка розвитку сучасної науки : матеріали учасників міжнародної мультидисциплінарної наукової конференції, м. Чернігів, 15 листопада 2019 року. – Т. 1. – Чернігів : МЦНД, 2019. – С. 52–54.

8. Пузирьова П. В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підприємств України / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10 (89). – С. 131–134.

9. Пузирьова П. В. Сучасні аспекти управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства / П. В. Пузирьова // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовтня 2019 року. – Київ : НАУ, 2019. – С. 127–128.

10. Пузирьова П. В. Управління фінансовими ризиками на підприємствах в сучасних умовах / П. В. Пузирьова // Аграрний вісник Причорномор'я, Економічні науки. – 2010. – Вип. 53. – С. 256–261.

11. Садиков М. А. Методологічні підходи щодо управління інвестиційним ризиком: теорія і практика / М. А. Садиков, В. Б. Родченко, А. В. Завгородній // Український журнал прикладної економіки. – 2021. – Т. 6, № 1. – С. 75–84.

12. Шаваріна Т. Диверсифікація інвестиційного портфеля як основа управління ризиками / Т. Шаваріна, К. П. Черненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – № 15–16. – С. 66–72.

13. Kutsenko I. Modern methods of neutralization of the enterprise's economic risks / I. Kutsenko, P. Puzyrova // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (27 березня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 151–155.

14. Puzyrova P. Cluster education management concept through the prism of financial risk optimization and resource support = Концепція управління кластерними утвореннями через призму оптимізації фінансових ризиків та ресурсного забезпечення [Текст] / P. Puzyrova // Менеджмент. – 2019. – Вип. 2 (30). – С. 62–74.

15. Puzyrova P. Minimizing the risks of business entities during military state / P. Puzyrova, D. Zalutska // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 10 червня 2022 року. – В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 132–135.

16. Puzyrova P. Risk management concept in innovative activities of modern enterprises / P. Puzyrova, I. Grechyshkin, O. Yershova // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / edit. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. – Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – P. 377–389.

17. Puzyrova P. Transformation of the financial risk management process in the activities of business structures in modern conditions / P. Puzyrova // Progressive research in the modern world : proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, 28–30 December 2022. – BoScience Publisher, Boston, USA, 2022. – P. 649–656.

18. Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks management concept at industrial enterprises / V. Tkachenko, A. Kwilinski, I. Tkachenko, P. Puzyrova // Marketing and Management of Innovations. – 2019. – Issue 2. – P. 228–238.

19. Tkachenko I. Theoretical bases, actual legal issues and risks of legalization of digital currency in the economic system of Ukraine / I. Tkachenko, P. Puzyrova, A. Omelianska // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (27 березня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 210–214.

20. Tkachenko V. V. Financial potential: strategic management in conditions of economic risk : monograph / V. V. Tkachenko, I. V. Tkachenko, P. Puzyrova. – Kyiv : Foliant, 2020. – 176 p.

References

1. Astakhova, N. I., Mastylo, O. O. (2020). Teoretychni osnovy upravlinnia ryzykamy investytsiinykh proiektiv pidpriumstv [Theoretical foundations of risk management of investment projects of enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriiia : Ekonomika ta pidpriumnytstvo = State and Regions. Series: Economics and entrepreneurship, № 3(2), PP. 74–78 [in Ukrainian].

2. Buhrov, O. V., Buhrova, O. O., Lukianchuk, I. O. (2023). Analiz chutlyvosti i analiz stsenariiv v upravlinni ryzykamy investytsiinykh proiektiv [Sensitivity analysis and scenario analysis in risk management of investment projects]. Investytsii: praktyka ta dosvid = Investments: Practice and Experience, № 3, PP. 80–86 [in Ukrainian].

3. Denysenko, M. P., Yurynets, Z. V. (2022). Systema upravlinnia ryzykovymy sytuatsiiamy v umovakh pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti ta bezpeky biznesu [Risk management system in the conditions of increasing investment attractiveness and business security].

Ekonomika ta derzhava = Ekonomika i derzhava, № 9, PP. 4–7 [in Ukrainian].

4. Bondarchuk, L. et al. (2023). Innovatsiinyi dizain finansovo-upravlinskoho obliku ta vplyvu mihratsii naselennia na rozvytok ahropidpriemstv v umovakh bezpekovykh ta informatsiinykh ryzykiv [Innovative design of financial and managerial accounting and the impact of population migration on the development of agricultural enterprises in the context of security and information risks]. *Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky = Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, Vol. 5 (52), PP. 481–493 [in Ukrainian].

5. Puzyrova, P. V. (2010). Bazovi metody neitralizatsii finansovykh ryzykiv u pidpriemnytskii diialnosti [Basic methods of neutralising financial risks in entrepreneurial activity]. *Aktualni problemy ekonomiky = Actual Problems of Economics*, No. 5 (107), PP. 143–149 [in Ukrainian].

6. Puzyrova, P. V. (2008). Vdoskonalennia upravlinnia finansovym potentsialom pidpriemstv shliakhom minimizatsii ekonomichnoho ryzyku [Improving the management of the financial potential of enterprises by minimizing economic risk]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*, No. 11 (90), PP. 43–46 [in Ukrainian].

7. Puzyrova, P. V. (2019). Kliuchovi aspekty upravlinnia ta optymizatsii finansovykh ryzykiv pidpriemstv Ukrainy [Key aspects of management and optimisation of financial risks of Ukrainian enterprises]. *Dynamika rozvytku suchasnoi nauky = Dynamics of development of modern science: materials of participants of the international multidisciplinary scientific conference*, Vol. 1, PP. 52–54 [in Ukrainian].

8. Puzyrova, P. V. (2008). Otsinka ekonomichnoho ryzyku v upravlinni finansovym potentsialom pidpriemstv Ukrainy [Evaluation of economic risk in managing the financial potential of enterprises of Ukraine]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*, No. 10 (89), PP. 131–134 [in Ukrainian].

9. Puzyrova, P. V. (2019). Suchasni aspekty upravlinnia ryzykamy v innovatsiinii diialnosti pidpriemstva [Modern aspects of risk management in the innovative activity of the enterprise]. *Suchasni problemy menedzhmentu = Modern problems of management: materials of the XV International Scientific and Practical Conference*, PP. 127–128 [in Ukrainian].

10. Puzyrova, P. V. (2010). Upravlinnia finansovymy ryzykamy na pidpriemstvakh v suchasnykh umovakh [Financial risk management at enterprises in modern conditions]. *Ahrarnyi visnyk Prychornomor'ia, Ekonomichni*

nauky = Agrarian Herald of the Black Sea Region, Economic Sciences, Issue 53, PP. 256–261 [in Ukrainian].

11. Sadykov, M. A., Rodchenko, V. B., Zavorodnii, A. V. (2021). Metodolohichni pidkhody shchodo upravlinnia investytsiinykh ryzykom: teorii i praktyka [Methodological approaches to investment risk management: theory and practice]. *Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky = Ukrainian Journal of Applied Economics*, VOL. 6, NO. 1, PP. 75–84 [in Ukrainian].

12. Shavarina, T. Chernenok, K. P. (2022). Dyversyfikatsiia investytsiinoho portfelia yak osnova upravlinnia ryzykamy [Diversification of the investment portfolio as a basis for risk management]. *Investytsii: praktyka ta dosvid = Investments: Practice and Experience*, № 15–16, PP. 66–72 [in Ukrainian].

13. Kutsenko, I., Puzyrova, P. (2020). Modern methods of neutralization of the enterprises economic risks. *Aktualni problemy innovatsiinoho rozvytku klasternoho pidpriemnytstva v Ukraini = Actual problems of innovative development of cluster entrepreneurship in Ukraine: materials of the IV All-Ukrainian scientific and practical conference*, PP. 151–155 [in English].

14. Puzyrova, P. (2019). Cluster education management concept through the prism of financial risk optimization and resource support [Kontseptsiia upravlinnia klasternymy utvorenniamy cherez pryzmu optymizatsii finansovykh ryzykiv ta resursnoho zabezpechennia]. *Menedzhment = Management*, Issue 2 (30), PP. 62–74 [in English].

15. Puzyrova, P., Zalutska, D. (2022). Minimizing the risks of business entities during military state. Imperatyvy ekonomichnoho zrostantia v konteksti realizatsii hlobalnykh tsilei staloho rozvytku = Imperatives of economic growth in the context of global sustainable development goals: abstracts of the III International Scientific and Practical Internet Conference, PP. 132–135 [in English].

16. Puzyrova, P., Grechyshkin, I., Yershova, O. (2020). Risk management concept in innovative activities of modern enterprise. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / edit. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS, P. 377–389 [in English].

17. Puzyrova, P. (2020). Transformation of the financial risk management process in the activities of business structures in modern conditions. Progressive research in the modern world : proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Boston, USA, 28–30 December, P. 649–656 [in English].

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

18. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Tkachenko, I., Puzyrova, P. (2019). Theoretical and methodical approaches to the definition of marketing risks management concept at industrial enterprises. *Marketing and Management of Innovations*, Issue 2, PP. 228–238 [in English].

19. Tkachenko, I., Puzurova, P., Omelianska, A. (2020). Theoretical bases, actual legal issues and risks of legalization of digital currency in the economic system of Ukraine. *Aktualni problemy innovatsiinoho rozvytku klasterneho pidpriemnytstva v Ukraini = Actual problems of innovative development of cluster entrepreneurship in Ukraine*, PP. 210–214 [in English].

20. Tkachenko, V. V., Tkachenko, I. V., Puzyrova, P. V. (2020). *Financial potential: strategic management in conditions of economic risk : monograph*. Kyiv : Foliant, 2020. – 176 p [in English].

Дані про автора

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну, вул. Мала Шияновська (Немировича–Данченка), 2, Київ, 01011, Україна
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Data about the author

Yuliia Rusina,

Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor, Mala Shyianovska (Nemyrovycha–Danchenka) Street, 2, Kyiv, 01011, Ukraine
e-mail: rusinaulia80@gmail.com